

Florestas rápidas para Lisboa: Natureza, Comunidade, Ligações

O projeto-piloto Renatura teve início no final de 2021. O seu principal objetivo é trazer de volta a biodiversidade aos espaços urbanos, reforçando simultaneamente a inclusão social. Promovendo uma parceria única entre os sectores público e privado, a ONG Urbem e a Câmara Municipal de Lisboa convertem terrenos públicos abandonados em florestas rápidas baseadas em Miyawaki. As comunidades locais são ativamente envolvidas através de uma abordagem participativa.

1a floresta Miyawaki num espaço público em Lisboa

Mais de

700+ voluntários
3800+ árvores

5x Taxa de sobrevivência das plantas superior à das intervenções anteriores

Benefícios das soluções baseadas na natureza

Desafios

Escassez de água

Falta de financiamento e dependência de voluntários para se empenharem a longo prazo

Assegurar a continuidade da aplicação do apoio orçamental nacional

Antecedentes

O projeto-piloto Renatura está situado no parque da Bela Vista, no Corredor Verde Oriental de Lisboa. Os bairros que circundam o parque são etnicamente mistos e de diversas origens económicas. Atualmente, o parque está subutilizado, com a maioria dos utilizadores a correr e a andar de bicicleta, em vez de permanecer no parque devido à falta de sombreamento das árvores. Tal como muitas outras cidades actuais, Lisboa enfrenta muitos desafios, como a falta de biodiversidade, a solidão urbana e a ansiedade das alterações climáticas. Ao trazer de volta as florestas para a cidade com a participação ativa do público na implementação e manutenção, o projeto-piloto Renatura espera educar a comunidade sobre a natureza, promover o bem-estar pessoal das pessoas e atenuar os fenómenos climáticos extremos através da plantação de árvores.

Fotos de Urbem

Estrutura do projeto-piloto e abordagens de financiamento

O Urbem gere o projeto-piloto Renatura e fornece o know-how sobre a implementação prática das florestas Miyawaki, enquanto a Câmara Municipal de Lisboa apoia o seu trabalho através da atribuição do terreno no Parque da Bela Vista, juntamente com material vegetal, água para irrigação e ferramentas. Através de uma parceria pública/privada, a Urbem incentiva os actores privados a envolverem-se e a manterem as SBN em terrenos públicos. Organizações privadas, como a firma de advogados local PLMJ, também financiam os custos administrativos relacionados com a comunicação e ajudam o projeto-piloto com serviços gratuitos, como consultoria jurídica e apoio de marketing.

O método Miyawaki

O método Miyawaki centra-se na plantação densa de árvores nativas e na remoção de plantas invasoras, com rega intensa e nutrientes adequados para acelerar o crescimento de uma floresta quase natural num curto período de tempo. Requer uma manutenção mínima e nenhuma rega após 3 anos.

O Urbem promove este método como uma forma económica de trazer de volta os hotspots de biodiversidade e a fauna local, uma vez que pode ser adaptado a qualquer localidade. A zona de clima mediterrânico em Lisboa é caracterizada por baixas taxas de precipitação que se tornaram ainda mais acentuadas devido às alterações climáticas. No projeto-piloto Renatura, a falta de água foi superada com a ajuda de material orgânico de cobertura vegetal proveniente da exploração local de cogumelos NAM, que ajudou a melhorar a retenção de humidade para garantir a sobrevivência das plantas durante o período crítico inicial.

Plantamos florestas urbanas, mas, mais importante ainda, plantamos sementes de esperança nas comunidades locais

Trabalhar com voluntários

Uma divisão clara de responsabilidades e uma boa comunicação com os voluntários são essenciais para o sucesso da implementação de uma SBN. Para evitar que os voluntários fiquem sobrecarregados de trabalho e acabem por abandonar o projeto,

A floresta "rápida" de Miyawaki

a Urbem definiu linhas claras de responsabilidades para os voluntários, bem como reuniões de equipa regulares e sessões de brainstorming. Até à data, mais de 20 voluntários trabalham na sua equipa de gestão principal e mais de 700 voluntários ajudam na implementação. Inicialmente, o número excessivo de voluntários na equipa principal levou a uma quebra na comunicação e na eficácia. Por isso, o Urbem reorganizou-se em quatro equipas principais (Floresta, Comunidade, Comunicações, Angariação de Fundos), tendo cada equipa um chefe de equipa e um grupo de voluntários.

Estratégia de comunicação e divulgação

Um aspeto fundamental da estratégia de comunicação do projeto-piloto Renatura é a sua promoção através dos meios de comunicação social, o que ajuda a angariar mais voluntários, a obter ajuda empresarial e a sensibilizar a comunidade local. O Urbem adoptou uma estratégia de narração de histórias, apelando aos voluntários para

participarem no seu bairro e inculcando-lhes um sentimento de positivismo, ao mesmo tempo que os informa sobre a forma como podem fazer a diferença. A educação ambiental de crianças desfavorecidas e refugiados nas parcelas reforça a ligação da comunidade ao projeto-piloto Renatura. Os principais meios de comunicação são o Facebook, o Instagram e o LinkedIn. Cartazes nas parcelas informando os transeuntes sobre como eles podem se envolver provaram ser úteis para

A recolha de dados científicos é importante para...

1. Documentar taxas de sucesso quantificáveis para mostrar aos patrocinadores e voluntários o impacto tangível das Soluções baseadas.
2. Reforçar a ciência cidadã através da recolha de dados e da monitorização por voluntários.
3. Gerar novos conhecimentos para a investigação sobre as florestas rápidas baseadas em Miyawaki na região mediterrânica.

ganhar voluntários. Entrevistas e artigos de meios de comunicação locais sobre o piloto da Renatura também ajudaram o projeto a ganhar mais visibilidade. Todo o trabalho no piloto é apoiado por monitorização e medidas científicas, uma vez que mostrar resultados quantificáveis é considerado fundamental para destacar o sucesso da implementação.

Assegurar a continuidade do projeto-piloto Renatura

Para garantir um maior impacto com mais Fast Forests a serem desenvolvidas em Lisboa, o Urbem estabelece um modelo de consultoria com associações de moradores. Este modelo permite a conceção e gestão de projectos de plantação de florestas Miyawaki com apoio comunitário, que as associações implementam localmente. Para aceder ao solo urbano, o Urbem explora também modelos de parceria com igrejas, prisões, escolas e outras entidades privadas. No entanto, a continuidade bem sucedida do projeto dependerá também da contratação de pessoal e de financiamento. As subvenções da UE podem tornar-se uma fonte valiosa de financiamento para garantir a continuidade do projeto-piloto no futuro.

Projectos relacionados

- HortaFCUL
<https://hortafcul.wixsite.com/home>
- FCULresta
<https://ciencias.ulisboa.pt/pt/fculresta>
- 1planet4all
<http://vida.org.pt/en/1planet4all/>
- Lago Lugano CONEXUS Pilot
<https://www.conexusnbs.com/life-labs/project-four-cckhc>

Mais informações em [conexusnbs.com](https://www.conexusnbs.com)

Referências

- ALEXANDRE, A. & AVELAR, D. [Eds] 2023. Pequenas Florestas para Lições Gigantes - Um guia para integrar a biodiversidade urbana na educação. <http://vida.org.pt/en/guia-miniflorestas/>
- Urbem - Comunidade. Natureza. Ligação. <https://www.urbem.co/en/>
- 2adapt - Serviços de Adaptação Climática. <https://2adapt.pt/>

Lições aprendidas

1. Utilizar comunicações sólidas nas redes sociais para aumentar a sensibilização.
2. Estabelecer protocolos de monitorização para recolher dados científicos sobre os resultados.
3. Estabelecer uma divisão clara das responsabilidades e das comunicações entre os voluntários.
4. Fomentar uma cultura interna de positivism, persistência e respeito.

Este projeto foi financiado pelo programa de investigação e inovação Horizonte 2020 da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º 867564

Cidades parceiras

